

MÁS ALLÁ DE LA TORMENTA: COVID 19 EN PEDIATRÍA. BEYOND THE STORM: COVID 19 IN PEDIATRICS.

Ana K. Palacio de Lobo ¹ *, José D. Villasmil Acosta ¹ **, Alejandra C. Valecillos Luján ² ***,
Geraldine D. Marín Troconis ¹ ****, Yojana C. Fuenmayor González ¹ *****.

¹ Servicio de Pediatría General I “DRA. EVELINA FONSECA DE CHACÓN” . Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. (SAHUM). ² Unidad de Dermatología, Reumatología e Inmunología (SAHUM). Maracaibo, Venezuela.

Trabajo presentado en las Jornadas Científicas. Dr. Mervin Urbina Prieto. 64 Aniversario del SAHUM. 2024.
Ganador del primer premio en el área de Pediatría. Sin conflicto de interés.

ORCID: * 0009-0004-4231-7265
ORCID: ** 0009-0003-5554-0450
ORCID: *** 0009-0003-2280-2450
ORCID: **** 0009-0000-6064-6039
ORCID: ***** 0009-0006-2274-5099

Autor de correspondencia: akarina2713@gmail.com

Recibido: 20-02-2025

Aceptado: 24-03-2025

RESUMEN

Introducción: Covid-19 es una enfermedad causada por el coronavirus SARS CoV-2, propagado por contacto directo; los niños y adolescentes tienen una incidencia más baja de infección comparados con los adultos, sin embargo, ha aumentado con el transcurrir de la pandemia en una proporción creciente. Objetivo: Describir las características clínicas y epidemiológicas de pacientes pediátricos con diagnóstico de Covid-19. Materiales y Método: Estudio no experimental, descriptivo y retrospectivo. Incluyó 46 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de Covid-19 ingresados en el Servicio de Pediatría General I del SAHUM, periodo marzo 2023 - septiembre 2024. Resultados: Edad promedio 3,45±3,45 años (rango 0 – 14 años), predominio de varones (60,87%), nexo epidemiológico positivo (30,43%), serología positiva: IgM (84,79%), RT-PCR Covid-19 (41,66%), PCR (25,0%), Dímero D (26,9%), Ferritina (28,57%). El diagnóstico asociado más frecuente fue neumonía (47,83%). Tratamiento recibido: antibiótico (97,82%), metilprednisolona (39,13%), enoxaparina (30,43%). Evolución satisfactoria (69,56%), promedio de estancia hospitalaria 11,69±8,42 días (rango 3-31 días). Conclusiones: La neumonía fue el principal diagnóstico y recibieron tratamiento con antibióticos por considerar la etiología bacteriana de la misma, más frecuente en lactantes, varones, sin nexo epidemiológico, en su mayoría con reactantes de fase aguda negativos, y estancia hospitalaria de 0 a 7 días. Palabras clave: Covid-19, diagnóstico, pediatría, neumonía.

ABSTRACT

Introduction: COVID-19 is a disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, spread by direct contact. Children and adolescents have a lower incidence of infection compared to adults; however, the incidence has increased at an increasing rate over the course of the pandemic. Objective: To describe the clinical and epidemiological characteristics of pediatric patients diagnosed with COVID-19. Materials and Method: A non-experimental, descriptive, and retrospective study. It included 46 medical records of patients diagnosed with Covid-19 admitted to the General Pediatrics Service I of SAHUM, period March 2023-September 2024. Results: Mean age 3.45 ±3.45 years (range 0 - 14 years), predominance of males (60.87%), positive epidemiological link (30.43%), positive serology: IgM (84.79%), RT-PCR Covid-19 (41.66%), PCR (25.0%), D-Dimer (26.9%), Ferritin (28.57%). The most frequent associated diagnosis was pneumonia (47.83%). Treatment received: antibiotic (97.82%), methylprednisolone (39.13%), enoxaparin (30.43%).

Satisfactory evolution (69.56%), average hospital stays 11.69 ± 8.42 days (range 3-31 days). Conclusions: Pneumonia was the main diagnosis, and patients received antibiotic treatment because of its bacterial etiology. It was more common in infants, males, with no epidemiological link, mostly with negative acute phase reactants and satisfactory evolution.

Keywords: Covid-19, diagnosis, pediatrics, pneumonia

INTRODUCCIÓN

En diciembre del año 2019, la provincia de Hubei en Wuhan, China, se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía de causas desconocidas. La mayoría de los pacientes fueron vinculados epidemiológicamente a un mercado mayorista de pescados, mariscos y animales vivos y no procesados en la misma provincia; el 7 de enero del 2020, las autoridades chinas anunciaron que habían identificado un nuevo tipo de coronavirus (Nuevo Coronavirus, 2019-nCoV). Se le asignó a la enfermedad causada por el 2019-nCoV el nombre de Coronavirus Infection Diseases (COVID-19 por sus siglas en inglés). Para el 11 de marzo de 2020, con 118.000 casos reportados en 114 países y 4.291 personas fallecidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que el brote de la enfermedad del Coronavirus 19 causada por el SARS-CoV2, es considerada una pandemia (1).

En relación a la enfermedad, durante enero del año 2020, el brote de neumonía por SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, pareció obviar a los niños y a los adolescentes. En la primera caracterización epidemiológica de COVID-19, publicada el 17 febrero del año 2020 por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de China (CDC/China, por sus siglas en inglés), se incluyeron 44.672 casos corroborados por reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR por sus siglas en inglés) hasta el 11 de febrero del año 2020. Se reportaron 416 casos (0,9%) entre las edades de 0 a 9 años, ninguna muerte y 549 casos (1,2%) entre las edades de 10 a 19 años, incluyendo la muerte de un adolescente (tasa de letalidad del 0,002 %) (2).

Sin embargo, esta impresión inicial fue modificada a medida que el brote progresó a nivel global; en el año 2022, los niños comprendían del 1 % al 6 % de todos los casos positivos (3,4). Los pacientes pediátricos rara vez eran sometidos a pruebas diagnósticas para COVID-19, ya que frecuentemente eran asintomáticos o levemente sintomáticos. Además, los niños que se infectaban con SARS-CoV-2 tenían más compromiso del tracto respiratorio superior que del tracto

Por su parte, los datos de los Estados Unidos destacan que el 12% de todos los casos de COVID-19 han sido en niños y más de 300 han fallecido. Entre los adolescentes ingresados en los Estados Unidos durante el primer trimestre de 2021, casi un tercio requirió ingreso en la Unidad de cuidados intensivos (UCI) y el 5% necesitó ventilación mecánica invasiva. La incidencia de la enfermedad en la infancia ha aumentado con el transcurrir de los años en una proporción creciente, pero en parte esto se debe a que en las primeras fases de la pandemia solo se diagnosticaban y notificaban los casos graves, los que ingresaban, y la mayoría eran adultos. De las diferentes etapas que abarca la pediatría, la adolescencia era la más afectada (6).

En tal sentido, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, el 73% de los casos pediátricos de Covid-19 tenían síntomas de fiebre, tos o dificultad para respirar en comparación con el 93% de los adultos de 18 a 64 años de edad, durante el mismo período del informe, y solo el 6% de todos los casos pediátricos requirieron hospitalización (7).

Por lo anteriormente expuesto, las Sociedades Venezolanas de Pediatría e Infectología en octubre de 2021, anunciaron su apoyo a la vacunación en niños y adolescentes con las vacunas de Sinovac® y VERO CELL, ambas desarrolladas en China contra la Covid-19. Estos anuncios se basaron en los resultados que habían publicado ambos laboratorios sobre la seguridad de sus vacunas de Covid-19 en ensayos clínicos de fase 1 y 2, además en la experiencia de otros países de la región, como Argentina y Chile, que ya habían iniciado su proceso de vacunación infantil (8). Al respecto, en Venezuela, en octubre del año 2021 el gobierno nacional decidió comenzar a inmunizar a los adolescentes entre 12 y 17 años con la vacuna VERO CELL y en noviembre del 2021 la autorización se extendió para los niños mayores de 2 años de edad (9).

Es importante destacar que la meta de cobertura vacunal contra la Covid-19 según la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) fue del 40% para el 31 de diciembre del 2021 y del 70%

para el 30 de junio del 2022, fecha en la cual la cobertura vacunal en Venezuela fue del 49,8% (10).

De lo anteriormente expuesto se plantea que, a lo largo de la pandemia de la Covid-19 se ha demostrado que los niños y adolescentes no suelen manifestar síntomas graves de esta enfermedad; sin embargo, también tienen la capacidad de transmitirla a sus familiares y personas cercanas, además, con el transcurso del tiempo, el virus ha experimentado cambios y evoluciones, volviéndose más transmisible, pero menos letal. En mayo del 2023, la OMS declaró el fin de la Covid-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero las infecciones siguen ocurriendo, con más de medio millón de casos reportado a nivel mundial al inicio del presente año. Debido a la prevalencia e incidencia de esta patología a nivel mundial y las consecuencias mortales o discapacitantes que puede producir, se planteó como objetivo conocer las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes pediátricos con diagnóstico de la Covid-19.

MATERIALES Y MÉTODO

Se diseñó un estudio no experimental, descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes ingresados al Servicio de Pediatría General I “Dra. Evelina Fonseca de Chacón” del SAHUM, con diagnóstico de infección por el virus SARS CoV-2, desde marzo de 2023 a septiembre de 2024. El estudio fue aprobado de acuerdo a las normas éticas de la División de Planificación, Docencia e Investigación (DIPLADOIN) del SAHUM. La información fue recopilada de las historias clínicas de los sujetos de estudio, registrándose en una base de datos (Microsoft Excel), codificada, para su análisis posterior.

Se obtuvieron variables demográficas como la edad, el sexo y la patología asociada. Se determinó la asociación del diagnóstico de Covid-19 y serología IgM e IgG mediante inmunocromatografía (Standard Q COVID-19 IgM/IgG Duo/ SD Biosensor) y/o la reacción en cadena de la polimerasa (RPC, por sus siglas en inglés), desde hisopado nasofaríngeo (RPC Tiempo Real SARS-CoV-2, Cobas 6800 Roche); Así como los niveles de reactantes de fase aguda (RFA) Dímero D (rango de normalidad 0-0,50 mg/l), Ferritina (rango de normalidad 0-6 meses de edad 22-220 ng/ml, niños 6 meses-15 años 7-140 ng/ml) y Proteína C Reactiva (PCR) (rango de normalidad 0-10 mg/l). Se determinó el nexa epidemiológico cuando presentaban antecedentes de

Covid-19 y/o contacto con familiar diagnosticado como caso confirmado o probable. En cuanto al tratamiento, se recopiló la información sobre el uso de antibióticos, anticoagulantes y/o esteroides sistémicos.

Se determinó el tiempo de estancia intrahospitalaria, las complicaciones presentadas y los resultados de laboratorio de control, además el tipo de evolución como satisfactoria o no y la necesidad de la solicitud de interconsultas con subespecialidades pediátricas.

Análisis estadístico. Posterior a la recolección de datos, se procesó la información mediante técnicas estadísticas (descriptivas e inferenciales) para explicar las características clínicas particulares de cada caso, así como la aplicación de Chi² en las variables de comparación con una significancia estadística cuando $p < 0,05$.

RESULTADOS

Durante el período de estudio se atendieron en el Servicio de Pediatría General I del SAHUM 46 pacientes con diagnóstico de COVID-19, de las características sociodemográficas se tuvo un promedio

Tabla 1. Características sociodemográficas

Características	f (n=46)	%
Grupo etario		
Recién nacido	2	4,34
Lactante menor	15	32,60
Lactante mayor	5	10,86
Preescolar	14	30,43
Escolar	8	17,39
Adolescente	2	4,34
Sexo		
Varones	28	60,87
Hembras	18	39,13
Patologías		
Neumonía	22	47,83
Infección por Citomegalovirus	7	15,21
Infección por virus Epstein Barr	5	10,86
Infección del tracto urinario	5	10,86
Pericarditis	3	6,52
Meningitis bacteriana aguda	2	4,34
Bronquiolitis	2	4,34
Enterocolitis	2	4,34
Anemia de células falciformes	1	2,17
Sepsis	1	2,17
Asma	1	2,17
Amibiasis	1	2,17
Inmunodeficiencia	1	2,17
Nexo Epidemiológico		
Ausente	32	69,57
Presente	14	30,43

de edad de 3,45 + 3,45 años (rango 0 – 14 años). Se observó predominio del sexo masculino (60,86%), la neumonía fue la patología más frecuente (47,82%). El 69,56% negaron nexo epidemiológico. (Tabla 1).

En relación a las pruebas serológicas para Covid-19, la IgM resultó positiva en la mayoría de los casos(84,79%), seguida de la IgG (60,86%), mientras que los resultados positivos para la RPC solo se reportaron en 10 de los casos (41,66%), resultados estadísticamente significativos (p=0,0008). Por su parte, los resultados de los RFA reportaron que la Ferritina fue la prueba con más resultados positivos (28,57%), seguida del Dímero D (26,9%) y por último la PCR (25,0%), resultados estadísticamente no significativos p=0,93. (Tabla 2)

Tabla 2. Resultados de laboratorio

Pruebas serológicas*	POSITIVO		NEGATIVO		TOTAL	
	f(n=46)	%	f(n=46)	%	f(n=46)	%
IgM	39	84,7	07	15,21	46	100,0
IgG	28	60,86	18	39,14	46	100,0
RPC	10	41,66	14	58,34	24	100,0
Reactantes de fase aguda**						
Ferritina	12	28,57	30	71,43	42	100,0
Dímero D	11	26,90	30	73,10	41	100,0
PCR	9	25,00	27	75,00	36	100,0

*p=0,0008

**p=0,93

En cuanto al tratamiento y estancia intrahospitalaria, se obtuvo que el 97,83% de los pacientes recibieron antibióticos (45/46), esteroides sistémicos (metilprednisolona) (39,13%), anticoagulantes (30,43%). Se determinó que la mayoría de los pacientes tuvieron una evolución satisfactoria (69,57%) y tórpida (30,43%), el período de estancia intrahospitalario más frecuente fue de 0-7 días (43,47%), 8-14 días (28,26%), más de 21 días (19,57%) y 15-21 días (8,7%). El promedio de estancia hospitalaria fue de 11,69 + 8,42 días, valor mínimo 3 días y máximo 31 días. (Tabla 3).

Al relacionar el tipo de evolución con los días de estancia intrahospitalaria se obtuvo que el grupo de pacientes que permaneció hospitalizado por 1 semana o menos tuvo una evolución satisfactoria en el 100% de los casos, el grupo de 8-14 días de evolución intrahospitalaria tuvo evolución satisfactoria en el 76,92% de los casos, mientras que el grupo que permaneció hospitalizado entre 15-21 días tuvo

Tabla 3. Tratamiento y estancia intrahospitalaria

Medicamentos	Tratamiento	
	f(n=46)	%
Antibiótico	45	97,83
Metilprednisolona	18	39,13
Enoxaparina	14	30,43
Estancia intrahospitalaria		
Evolución clínica		
Satisfactoria	32	69,57
Tórpida	14	30,43
Días de evolución intrahospitalaria		
0 - 7	20	43,47
8 - 14	13	28,26
15 - 21	4	8,70
> 21	9	19,57

evolución tórpida en el 74% de los casos y el grupo que permaneció ingresado por más de 21 días tuvo evolución tórpida en el 88,89% de los casos, resultados estadísticamente significativos con p=0,0000049. (Tabla 4).

Tabla No. 4 Relación entre los días de evolución intrahospitalaria y el tipo de evolución clínica

Días de evolución intrahosp	TIPO DE EVOLUCIÓN CLÍNICA					
	SATISFACTORIA		TÓRPIDA		TOTAL	
	f(n=32)	%	f(n=14)	%	f(n=46)	%
0 - 7	20	100,0	00	0,00	20	100,0
8 - 14	10	76,92	03	23,08	13	100,0
15 - 21	01	25,00	03	75,00	04	100,0
> 21	01	11,11	08	88,89	9	100,0

p=0,0000049

DISCUSIÓN

La enfermedad de la Covid-19 desde el inicio ha afectado en menor escala a la población pediátrica en la cual la clínica suele ser leve o asintomática, sin embargo, con la aparición de nuevas variantes del virus, las cuales si bien son menos letales son más virulentas, la afectación de los niños y adolescentes ha ido en aumento. Los reportes médicos afirman que desde la aparición de la variante Ómicron los casos de niños infectados por el virus SARS-Cov2 ha aumentado; tal como lo menciona Burgert (11); asimismo, Powel y cols, refieren que la aparición de ómicron marcó un punto de inflexión en la pandemia, lo que provocó que la mayoría de los niños se infectaran con el SARS-CoV-2,

independientemente de las vacunas o mitigaciones. A mediados del año 2022, casi todos los niños habían experimentado una o más infecciones por SARS-CoV-2 (12).

En relación a las características de la población en cuanto a edad se obtuvo que los preescolares fueron los más afectados, con una edad promedio de $3,45 \pm 3,45$ años, los resultados obtenidos difieren de los consultados en la literatura ya que estos reportan que la edad escolar es la más afectada por la enfermedad, Herrera y cols. (13), refiere promedios de edad de 9 años. Otros autores como Solito y cols. (14) mencionan una edad promedio de 6 y 8 años en sus grupos de estudio, mientras que Piznyur y cols. (15) reportaron que la edad escolar fue la más afectada en su estudio 68,7%

En cuanto al sexo el 60,87% fueron varones, similar a lo reportado por Hermoso (16) con 62,2% de varones en su estudio, en contraste Herrera y cols. (13) obtuvieron mayoría de hembras en 50,7% y Francisco y col (17) no obtuvieron diferencia estadística entre ambos sexos 50,0% cada uno.

En relación al diagnóstico de ingreso, la neumonía fue la patología más frecuente, representando un 47,83% de los casos, similar al reporte de Piznyur y cols. (15) quienes encontraron que el 69,6% de los casos hospitalizados por Covid-19 tenían enfermedad respiratoria, contrastando con los reportes de Rasero y cols. (18) en los cuales solo el 5% de los casos cursaban con neumonía.

Por su parte, en relación al nexo epidemiológico con Covid-19, solo el 30,43% lo refirió, similar a los reportes de Hermoso (16) quien reportó nexo epidemiológico positivo en el 37,7% de los casos, y difiere de Piznyur y cols. (15) quienes determinaron que el 87,2% tuvo contacto con personas con Covid-19.

En cuanto a los resultados serológicos, los resultados obtenidos demuestran que el 84,79% de los casos se encontraban en fase activa de la enfermedad con IgM +, el 60,86% en etapa tardía pero activa con positividad tanto de IgM como IgG según la interpretación publicada por Vizcaino y cols (19). El 41,66% tuvieron diagnóstico confirmado de infección a través de RPC, que según Benavides y col (20) la RT-PCR es una de las técnicas principalmente utilizadas por su eficacia y confiabilidad en la detección del gen E del virus SARS-COV-2 que se detecta en pacientes asintomáticos y no genera resultados falsos positivos en el diagnóstico de la Covid-19.

Por otro lado, en relación a los resultados de RFA se

obtuvo que estos fueron positivos en menos del 30,0% de los casos (Ferritina: 28,57%, Dímero D: 26,9% y PCR: 25,0%), la literatura afirma que la Ferritina y el Dímero D son considerados como indicadores de mal pronóstico, en tal sentido González y col (21) plantearon que la Ferritina destaca por su papel como molécula de señalización y mediador directo del sistema inmunológico, se ha propuesto que los niveles excepcionalmente altos de ferritina observados en pacientes con Covid-19 no son sólo el producto de la inflamación, sino que pueden contribuir al desarrollo de la tormenta de citoquinas. Además afirma que el dímero-D generalmente se encontró elevado en pacientes con infección por el virus SARS-CoV-2, con valores mayores de $1,5 \mu\text{g/ml}$, lo que se asoció a mayor riesgo de presentar fenómenos trombóticos con una sensibilidad del 85%, una especificidad del 88,5%, un valor predictivo positivo del 70,5% y un valor predictivo negativo del 94,7%. El dímero-D resalta como un marcador independiente de mal pronóstico, con mayor peso entre los anteriores, encontrándose valores $> 1 \mu\text{g/ml}$ en el 81% de los no sobrevivientes en una cohorte de pacientes con una odds ratio de 18,42 con una $p=0,0033$ para riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Los biomarcadores ferritina, proteína C reactiva y dímero D mostraron capacidad discriminante y pronóstica en la enfermedad Covid-19 moderada y grave.

En otro orden de ideas el 97,82% de los casos estudiados recibieron tratamiento con antibióticos, basado en que el 95,64% de los pacientes presentaban neumonía bacteriana como diagnóstico de ingreso, lo cual encuentra sustento en los reportes de la OMS (22) donde se recomienda el uso de antibióticos en pacientes con Covid-19 debido a una coinfección de un cuadro bacteriano, lo cual contrasta con los resultados de Rasero y col (18) quienes determinaron que el 29% de los pacientes recibió antibióticos por diagnóstico de infección bacteriana asociada. Cabe hacer notar que durante la revisión se observó que aquellos pacientes que recibían tratamiento antimicrobiano a quienes se descartó la enfermedad bacteriana el antibiótico fue omitido durante su evolución intrahospitalaria.

Del mismo modo, el uso de metilprednisolona correspondió al 39,13% de los casos a diferencia de lo reportado por Rasero y cols (18) que fue del 8%, en nuestro estudio el medicamento estuvo indicado en base al resultado positivo de la Ferritina y/o las manifestaciones clínicas como dificultad respiratoria,

o proceso inflamatorio, además la metilprednisolona también ha demostrado producir mejores resultados clínicos, incrementar el número de días sin asistencia ventilatoria, y reducir la tasa de mortalidad en pacientes con la Covid-19 de moderada a grave.

Asimismo, el uso de enoxaparina fue indicada en el 30,43% de los casos, en discordancia con los reportes de Rasero y cols. (18) quienes encontraron que el uso de heparina de bajo peso molecular fue indicada en el 6%; se describe en la literatura que la enoxaparina puede contrarrestar la entrada del SARS-CoV-2 a la célula, modulando la respuesta inflamatoria y disminuyendo el riesgo de trombosis lo cual sirve como base para el uso del medicamento aun con Dímero D negativo.

Por otro lado, respecto al tipo de evolución intrahospitalaria esta fue satisfactoria en el 69,57% de los casos, lo que coincide con los resultados negativos de los RFA, los cuales son indicadores de mal pronóstico y dificultan la recuperación del paciente, y son similares a lo expresado por Oblitas y cols (23) quienes reportaron una evolución satisfactoria en el 85,8%. Con relación al promedio de los días de evolución intrahospitalaria, este fue de 11,69 días, a diferencia de los resultados de Oblitas y cols (23) quienes reportaron una estancia intrahospitalaria de 1-7 días en el 85,2% de los casos.

Al relacionar los días de evolución intrahospitalaria con el tipo de evolución clínica se obtuvo que aquellos pacientes que permanecieron menos tiempos hospitalizados tuvieron una evolución satisfactoria del cuadro clínico, mientras que aquellos que permanecieron más de 14 días ingresados presentaron evolución tórpida en la mayoría de los casos. Es importante hacer notar que de estos pacientes con evolución tórpida de la enfermedad no hubo ningún fallecimiento durante la hospitalización.

Es importante destacar que una limitante de nuestro trabajo es la naturaleza retrospectiva y el déficit de estudios paraclínicos en la institución, en relación a la primera en el instrumento (historia clínica) no se recogió el dato específico del antecedente de vacunación contra la Covid-19 con lo cual se podría complementar la epidemiología de la patología estudiada.

CONCLUSIONES

El diagnóstico de ingreso como manifestación del Covid-19 fue la neumonía, quienes recibieron tratamiento con antibióticos por considerar la etiología bacteriana de la misma, más frecuente en lactantes, varones, sin nexo epidemiológico, en su mayoría con

reactantes de fase aguda negativos y evolución satisfactoria y con una estancia hospitalaria de 0 a 7 días.

RECOMENDACIONES

El uso de antibióticos en estos pacientes debe ser limitado a casos que presenten una patología bacteriana asociada. Son necesarios los protocolos de ingreso y manejo intrahospitalario de pacientes pediátricos con Covid-19, así como más estudios sobre la evolución y factores de riesgo de ingreso o gravedad en la población pediátrica, que permitan un abordaje más individualizado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1. Koury JM, Hirschhaut M.** Reseña histórica del COVID-19 ¿Cómo y por qué llegamos a esta pandemia? Acta Odontológica Venezolana. Caracas, Venezuela; Edición especial: Covid 19. Dialnet; 2020;58(1):3-4. Disponible en: <https://www.actaodontologica.com/ediciones/2020/especial/art-2/>
- 2. Chinacdc.cn.** The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19). Disponible en: <http://weekly.chinacdc.cn/fileCCDCW/journal/article/ccdcw/2020/8/PDF/COVID-19.pdf>
- 3. Newland JG, Bryant KA.** Children in the Eye of the Pandemic Storm Lessons From New York City. JAMA Pediatr. 2020;174(10):e202438.doi:10.1001/jamapediatrics.2020.2438. Disponible en: <https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2766919>
- 4. Ncbi.nlm.nih.gov.** COVID-19 National Emergency Response Center, Epidemiology and Case Management Team, Korea Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease-19: The first 7,755 cases in the Republic of Korea. Osong Public Health Res Perspect.;11(2):85-90. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7104685/>
- 5. Moraga Llop F.** Vacunación frente a la COVID-19 en los adolescentes. Una realidad. Barcelona, España. Vacunas. 2021; 22(3):135-137. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1576988721000285?via%3Dihub>
- 6. Redhnaa.org.** Red por los derechos humanos de los

especificidad del dímero D y ferritina como indicador de gravedad en covid-19. DC. 2021;7(5):213-232.

Disponible en:
<https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/articloe/view/2244>

22. Organización Mundial de la Salud. La COVID-19 en niños y adolescentes. Reseña científica 29 de septiembre de 2021. Disponible en:
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349927/>

[WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Children-and-adolescents-2020.1-spa.pdf](#)

23. Oblitas Gonzales A, Herrera Ortiz JU, Hernández Williams R, Asenjo Alarcón JA, Sánchez Delgado A. Caracterización de niños diagnosticados con COVID-19 en una provincia de la sierra norte del Perú. Rev. Cubana Pediatr. 2021; 93(3). Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312021000300006&lng=es